

LA HABILIDAD FÍSICA, EL CLIMA MOTIVACIONAL Y LAS ORIENTACIONES DE META EN LA PRÁCTICA DEPORTIVA DE LOS NIÑOS DEL GRADO QUINTO PRIMARIA-COLEGIO AGUSTINIANO, BOGOTÀ

Francisco Javier Torres Gómez.^{a,1,*}

^aEstudiante de la Maestría en Pedagogía de la Cultura Física de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. e-mail: frajarto@hotmail.com

Resumen

Objetivo. Determinar la relación existente entre el clima motivacional, las orientaciones de meta y la habilidad física percibida con la práctica deportiva los niños del grado quinto de primaria del colegio Agustiniانو sede Salitre – Bogotá 2019. **Materiales y métodos.** Investigación mixta cuyos elementos son cualitativos y cuantitativos, se aplicó una batería de 3 cuestionarios que evidenció la relación existente del presente estudio mediante la Escala de orientación motivacional en el deporte de Weiss, Bredemeier y Shewchuk y la Escala de habilidad física percibida de Ryckman. **Población estudio** conformada por 146 niños y niñas, practicantes de deportes (voleibol, baloncesto en equipos y natación como actividad individual). **Análisis estadístico.** programa (IBM SPSS 15.0) y para el estudio de la validez y fiabilidad de los cuestionarios se empleó el Alpha de Cronbach. **Resultados.** habilidad física 0,536 ; orientaciones de meta 0,927; clima motivacional percibido 0,856 según datos arrojados de los cuestionarios. **Conclusiones.** La relación positiva entre las variables estudiadas y el desarrollo de la actividad física fueron fundamentados en la orientación de la tarea superior al ego en la población estudio. La no existencia de diferencias significativas en las variables de estudio logró determinar el objetivo.

Palabras Clave: Deportistas, Estudiantes de primaria, Educación física, Habilidad física, Orientaciones de meta, clima motivacional percibido.,

1. Introducción

El campo de acción de los profesionales en educación física abarca un gran número de líneas de trabajo, donde por un lado se desarrollan estudios, proyectos e investigaciones enfocados a la mejora en el rendimiento deportivo de los niños a través de la implementación de nuevos métodos de enseñanza y entrenamiento que les permita mejorar sus capacidades, y por otro, el estudio del análisis de las orientaciones de meta del deportista, el clima motivacional y la habilidad física percibida hacia el deporte, tema central de esta investigación.

Luego de haber detallado el marco general de la teoría marco de la autodeterminación, se puede hablar de la motivación en el deporte para esta investigación, ya que los niños que tienen un adecuado clima motivacional orientado a la tarea en sus

clases de educación física tienden a ver la actividad física como algo divertido y de interés en sus actividades diarias. Así mismo, los estudiantes que tienen un clima motivacional orientado al ego, que, aunque para algunos autores, esto se relaciona con la creencia de que el éxito deportivo se alcanza mediante la habilidad normativa y el engaño, en esta investigación se relaciona con la percepción que tienen los niños sobre las clases de educación física como un medio para conseguir otras cosas importantes para su edad como la aprobación social o estatus dentro del grupo. (Florez, 2011).

En el deporte, la motivación intrínseca se describe desde tres tipos: a) Motivación intrínseca para conocer, b) Motivación intrínseca para llevar a cabo y c) Motivación intrínseca para experimentar estimulación. (Vallerand, et al., 1993).

Para el caso de la práctica deportiva, se encuentran dos tipos de clima motivacional: la llamada tarea, en la cual existe un reconocimiento privado y el ego, en donde lo importante es el reconocimiento público, especialmente cuando se está en la búsqueda de un lugar en la comunidad.

*Autor en correspondencia.

Correo electrónico: frajarto@hotmail.com (Francisco Javier Torres Gómez.)

¹Sometido : 12/04/2022 Publicado: 30/08/2022.

DOI:10.5281/zenodo.7039477

Para un deportista que sea movido por la tarea, su interés mayor es la de mejorar a nivel personal y superar sus propias limitaciones, de manera tal que aprenda algo nuevo o desafiante cada día, empleando nuevos niveles de esfuerzo físico y mental siendo una forma de percibir el éxito, es así como se toma en cuenta la teoría de la competencia percibida, elaborada por (Ryckman & cols, 1982) para la valoración de las percepciones individuales de su propia habilidad física, la cual se refiere a la sensación que tienen los estudiantes en referencia a lo que puede o no realizar, es decir, que tan buenos son o no, para desarrollar ciertas actividades.

Por otro lado, la persona que orienta sus esfuerzos hacia el ego utiliza criterios comparativos o normativos, en donde los sentimientos de competencia son dirigidos a la demostración de una habilidad superior que la de los demás. Es así, que una orientación hacia la tarea se refleja del sujeto de que el éxito proviene del esfuerzo y de la mejora personal; mientras que una orientación al ego supone que el éxito se basa en superar a los demás, promovidos por un reconocimiento social (Cecchini, et. al., 2013).

En este sentido, es importante analizar diversas variables desde los distintos campos profesionales que permitan mejorar la capacidad deportiva y su práctica. Por lo tanto, es fundamental estudiar temas como la motivación en el proceso enseñanza-aprendizaje con el fin de mejorar no solo la práctica de las diferentes actividades deportivas, sino el número de personas que las practiquen.

Expuesto lo anterior, es fundamental el abordaje de esta teoría, teniendo en cuenta la motivación enmarcada en el interés depositado en los aspectos cognitivos y la preocupación por resolver problemas motivacionales en la práctica deportiva de los estudiantes de quinto de primaria del colegio Agustiniانو sede Salitre, con el fin de hallar posibles falencias y de esta manera identificar nuevas formas de enseñanza de esta para beneficios futuros de los niños.

2. Materiales y Métodos

Investigación mixta debido a que contienen elementos cualitativos y cuantitativos. La población de estudio estuvo compuesta por estudiantes del Colegio Agustiniانو sede Salitre y la unidad de análisis fueron los del grado quinto de primaria, los cuales se encuentran edades entre los 10 y 11 años.

Cabe calcular de los 6 grupos, que el 47.26 % son mujeres y 52.73 % hombres relacionados con un muestreo no probabilístico teniendo en cuenta la selección de muestra del presente estudio correspondiente a 146 niños de quinto grado, (69 niñas y 77 niños) de cinco cursos (5A, 5B, 5C, 5D, 5E y 5F), practicantes de deportes (voleibol, baloncesto y natación tanto en equipos como individual con un promedio inicial de 29.5 % para los niños y niñas. Dicha muestra, fue a conveniencia del investiga-

dor.

Para el presente estudio, se aplicó una batería de 3 cuestionarios, los cuales permitieron evidenciar la relación existente entre la habilidad física percibida, el clima motivacional percibido y la orientación al ego y la tarea en la práctica deportiva de los estudiantes, practicantes de voleibol, baloncesto y natación durante las sesiones de la clase en los grados anteriormente mencionados.

En el análisis de los datos se aplicó el programa estadístico de IBM SPSS 15.0, para el estudio de la validez y fiabilidad de los cuestionarios se empleó el Alpha de Cronbach que corresponde a la correlación promedio de los ítems de una determinada prueba o escala. Es de registrar que para los niveles mayores a 0.8 fueron considerados dentro del estudio como buen nivel de fiabilidad.

Para hallar la relación existente entre las variables, asociación y significación se utilizó la prueba del chi-cuadrado de Pearson, que permite contrastar la hipótesis de dos criterios de clasificación (dos variables categóricas) fueron independientes.

La manera de establecer contacto con los estudiantes fue a través de la relación con los diferentes colectivos deportivos del colegio (voleibol, baloncesto y natación), con el apoyo de las directivas, a quienes se les explicaron las finalidades y características del estudio.

El momento de recolección de la información fue durante el mes de agosto de 2019, sin embargo la figura 1 presenta una descripción del procedimiento metodológico siguiendo la secuencia dinámica de los objetivos de la investigación.

3. Resultados

Habilidad física

Mediante el análisis factorial con rotación varimax, se llegó al resultado de una prueba KMO con valor de 0,558, lo que quiere decir que es útil para realizar el análisis factorial, debido a que el índice de Barlett se acerca a 0, lo que quiere decir, que si se puede utilizar la prueba para comprobar que el análisis factorial es válido.

Para el presente estudio, se obtuvo un Alfa de Cronbach de 0,536, lo que significa que el cuestionario es aceptable en fiabilidad. (Datos arrojados de los cuestionarios de habilidad física (IBM SPSS 15.0).

Además, se presentan los resultados generales descriptivos en deporte equipo e individual (Ver figura 2).

En cuanto a los resultados por género, se evidencia resultados muy similares tanto para hombres como para mujeres. Los

Figura 1: Descripción del procedimiento metodológico. Fuente Autor.

Habilidad física					
Deportes en equipo			Deporte individual		
N	Media	SD	N	Media	SD
109	3,41	0,05	37	3,37	0,42

Figura 2: Resultados generales descriptivos en deporte equipo e individual. Fuente autor.

hombres tanto en deportes de equipo, como en individual presentan mejor percepción física que las mujeres para este grupo de estudio.

Orientaciones de meta

Mediante el análisis factorial con rotación varimax se llegó al resultado de una prueba KMO con valor de 0,906 lo que quiere decir que es útil para realizar el análisis factorial, debido a que el índice de Barlett se acerca a 0 quiere decir que si se puede utilizar la prueba para comprobar que el análisis factorial es válido.

En cuanto a las estadísticas de fiabilidad de orientación a la meta, se obtuvo un Alfa de Cronbach de 0,927 lo que quiere decir que el cuestionario es muy bueno en fiabilidad cuyos datos fueron arrojados de los cuestionarios de orientación a la meta (IBM SPSS 15.0).

Asimismo, se presentan los resultados de los cuestionarios en cuanto las orientaciones de meta en los géneros femenino y masculino. (Ver figuras 3 y 4).

Orientación de meta							
Deportes en equipo Femenino				Deporte individual Femenino			
Orientación	N	Media	DS	Orientación	N	Media	DS
Tarea	36	3,50	0,162	Tarea	25	3,6	0,16
Ego	36	3,46	0,206	Ego	25	3,4	0,30

Figura 3: Cuestionario Orientaciones de meta resultados generales – femenino. Fuente autor.

Orientación de meta							
Deportes en equipo Masculino				Deporte individual Masculino			
Orientación	N	Media	DS	Orientación	N	Media	DS
Tarea	68	4,13	0,143	Tarea	14	4,5	0,15
Ego	68	4,12	0,054	Ego	14	4,4	0,18

Figura 4: Cuestionario Orientaciones de meta resultados generales – Masculino. Fuente autor.

Clima motivacional percibido

Mediante el análisis factorial con rotación varimax se llegó al resultado de una prueba KMO con valor de 0,818 lo que quiere decir que es útil para realizar el análisis factorial, debido a que el índice de Barlett se acerca a 0 quiere decir que si se puede utilizar la prueba para comprobar que el análisis factorial es válido.

Se obtuvo un Alfa de Cronbach de 0,856 lo que quiere decir que el cuestionario es muy bueno en fiabilidad. (Datos arrojados de los cuestionarios de clima motivacional (IBM SPSS 15.0).

Acorde con los resultados arrojados por los cuestionarios de clima motivacional percibido por parte de los estudiantes, se evidencia que existe una mayor motivación hacia la tarea que hacia el ego en este grupo poblacional, tanto en deportes de equipo como individuales a nivel general, con una brecha significativa de 0,009, sin embargo, debido a que el cuestionario número tres es extenso, se decidió pasar una prueba ANOVA para analizar la varianza dentro de los mismos (Ver figura 5 y 6) de los cuestionarios clima motivacional percibido de los géneros femenino y masculino.

Clima motivacional percibido							
Deportes en equipo Femenino				Deporte individual Femenino			
Orientación	N	Media	DS	Orientación	N	Media	DS
Tarea	38	4,57	0,022	Tarea	30	4,5	0,12
Ego	38	1,73	0,009	Ego	30	1,9	0,47

Figura 5: cuestionario clima motivacional percibido-femenino. Fuente autor.

Clima motivacional percibido							
Deportes en equipo Masculino				Deporte individual Masculino			
Orientación	N	Media	DS	Orientación	N	Media	DS
Tarea	67	4,23	0,148	Tarea	9	4,5	0,19
Ego	67	2,16	0,106	Ego	9	1,8	0,29

Figura 6: cuestionario clima motivacional percibido-femenino. Fuente autor.

4. Discusión

Martínez (2003) aportó en su investigación resultados encontrando diferencias significativas en las orientaciones de meta según el género, es decir las mujeres tienden a estar más orientadas a la tarea que al ego, resultados por género similares y en concordancia al presente estudio.

El estudio de (Leo et al., 2009) coincide con la presente investigación al encontrar que la orientación al ego y el clima motivacional implica al ego significativamente, además se relaciona y predice de forma positiva los comportamientos antisociales y por ende plantea implicaciones que ayuden a reducir el número de conductas antisociales. es decir que el papel del profesor o entrenador como adulto es muy propio a la hora de orientar más en función de la tarea que al ego, teniendo en cuenta que los resultados del anterior trabajo predice comportamientos antisociales y afines a la problemática del estudio.

Continuando en el ámbito de la motivación, donde el papel de los entrenadores es fundamental, se retoma a autores como (Rengifo, 2009) en donde enseñaron la forma en que el entrenador fue significativo en todo el proceso disciplinar deportivo siendo este el actor principal de la motivación a la hora del abandono o deserción de los deportistas en sus disciplinas, estudio similar al del presente estudio.

El estudio de Flórez (2008) y su análisis de las relaciones entre las Orientaciones de Meta, el Clima Motivacional Percibido y la Habilidad Física Percibida en clase de Educación Física en jóvenes estudiantes colombianos arrojó como resultado diferencias significativas en ambos factores (ego y tarea), entre hombres y mujeres, siendo las mujeres las que presentan una orientación a la tarea más alta que los hombres, pero también son ellos los que puntúan más alto en el ego revelando diferencias significativas entre hombres y mujeres en las clases de educación física, siendo los primeros los que están más implicados en un clima motivacional implicado en el ego, pero también los que se ven más implicados en un clima motivacional implicado a la tarea, en ambos factores, cabe destacar que concuerda con la presente investigación.

5. Conclusiones

Luego de implementados los cuestionarios a los estudiantes de clima motivacional, habilidad percibida y orientación al ego, se evidencia una relación de los diferentes ítems con la

práctica deportiva en los estudiantes de quinto de primaria del Colegio Agustiniiano Sede salitre, pues muestran los gustos, expectativas y necesidades de cada uno de los estudiantes, así como al papel del docente y/o entrenador durante la etapa escolar y práctica deportiva.

En lo referente a la habilidad percibida, cabe anotar que los estudiantes de 5° primaria tienen una percepción relativamente alta (4,35 media) con respecto a sus reflejos y a las demás percepciones de habilidad física. Sin embargo, los resultados muestran que los hombres presentan mayores puntajes que las mujeres.

La percepción de agilidad y airocidad fue relativamente baja (2,65), quizás se deba a la interpretación de la pregunta, la cual no es muy conocida en el vocabulario de los estudiantes, a pesar de haber sido explicado el cuestionario y su contenido. Igualmente, los hombres presentan una notable percepción de la habilidad física general, por encima de las mujeres.

Sin embargo, aunque se esperaba una mayor diferencia entre hombres y mujeres, los resultados de alguna manera fueron un poco homogéneos, lo que evidencia la forma en que se debe abordar los temas deportivos, es decir, hay mayor participación de niñas en deportes que se consideraban para hombres y tal vez porque dadas las condiciones contextuales del colegio tanto niños como niñas tienen los mismos alcances y oportunidades en la realización de un deporte.

En lo referente a las orientaciones de meta, los resultados generales en los ítems de orientación a la tarea con una media de 3,88 y los de orientación al ego con 3,81, no tienen una diferencia significativa, sin embargo, predomina la orientación a la tarea en deportes de equipo. Es evidente que los estudiantes en su escogencia tanto de actividades de equipo como individual presentan mayor orientación hacia la tarea.

A pesar de que el deporte individual masculino se inclina mucho más por la tarea acorde con la media observada se tuvo cuenta el nivel de competencia y la necesidad de mejora constante de la población estudio.

En el caso de los deportes, se observa que la orientación a la tarea está por encima del ego, sin importar la disciplina, es más, en el caso de la natación masculina, el valor aumentó.

De otro lado, se puede inferir, que para los niños analizados (10.5 años de edad promedio), es muy importante la motivación en lo referente al cumplimiento de tareas, el aprender una nueva habilidad, ya que gracias a esto, su comportamiento y actitud frente a la práctica deportiva ha sido positiva y apropiada a su estilo de vida, convirtiéndose en una actividad esperada durante la semana, no solo por competición, sino por diversión y aprendizaje, lo cual genera una actitud diferente hacia los deportes como actores activos en el momento de su educación y hacia su futuro.

De igual manera, en cuanto al clima motivacional percibido, el clima de implicación al ego que incluyen varios ítems, se tuvo una media final baja entre 1,62 y 2,55, pero el ítem 21 (los jugadores se motivan cuando juegan mejor que sus compañeros de equipo), obtuvo una media de 3,13, parámetro que indica la competencia generada por la motivación a jugar mejor que sus compañeros, es decir una implicación al ego muy alta.

El clima de implicación a la tarea que incluye el resto de los ítems presenta una media entre 4,14 y 4,49, por lo que se puede inferir, que la implicación en la tarea se mantiene cercana a la media pues su desviación es baja. Por tal motivo, también se concluye que la implicación de la tarea sobresale al ego.

Así mismo, la relación que se tiene con los entrenadores es fundamental para el des de sus prácticas, pues son ellos quienes tienen en sus manos, la posibilidad de que los niños aprecien su labor y la vean como un ejemplo de vida, ya quienes son los que fortalecen la motivación y la exigencia del cumplimiento de las metas propuestas de manera positiva y gratificante.

Es importante anotar que el profesor es el creador del clima motivacional de las clases y sesiones de entrenamiento, ya que estos pueden influir en sus discentes transmitiéndoles pautas para definir cuáles son los criterios de éxitos y fracaso, y a su vez favorecer actitudes que fomenten conductas adecuadas para la consecución de objetivos, teoría que propone al docente la posibilidad de planear las clases o sesiones de dos formas bien diferenciadas: con un clima que implique a los alumnos a la tarea o un clima que implique al ego (Ames, 1992).

English Summary

Physical ability, motivational climate, and goal orientations in the sports practice of fifth grade children – Agustini School, Bogotá

Abstract

Objective. To determine the relationship between the motivational climate, the goal orientations and the physical ability perceived with the practice of sports by children in the fifth grade of primary school at the Agustini school in Salitre - Bogotá 2019. **Materials and methods.** Mixed research whose elements are qualitative and quantitative, a battery of 3 questionnaires was applied that evidenced the existing relationship of the present study through the Weiss, Bredemeier and Shewchuk Scale of Motivational Orientation in Sport and the Ryckman Scale of Perceived Physical Ability. Study population made up of 146 boys and girls, practicing sports (volleyball, basketball in teams and swimming as an individual activity). **Statistic analysis.** program (IBM SPSS 15.0) and to study the validity and reliability of the questionnaires, Cronbach's Alpha was used. **Results.** physical ability 0.536; goal orientations 0.927; perceived motivational climate 0.856 according to data from the questionnaires. **Conclusions.** The positive relationship between the variables studied and the development of physical activity were based on the orientation of the task superior to the ego in the

study population. The non-existence of significant differences in the study variables managed to determine the objective.

Keywords:

Athletes, Primary students, Physical education, Physical ability, Goal orientations, Perceived motivational climate.

Agradecimientos

A Yazmin Castro por su acompañamiento y apoyo, además de su paciencia para avanzar en este documento. Al padre Juan José Gómez, Rector del Colegio Agustini Ciudad Salitre por su apoyo logístico en esta investigación y finalmente, a mis estudiantes de 5° grado por su gran disposición y compromiso.

Conflicto de Interés

Ninguno Declarado

Financiación

Proyecto sin recursos institucionales.

Referencias

- Ames, C. (1992). Classrooms: goals, structures, and student motivation. *Journal of Educational*, 261-271.
- Cecchini, J., Fernandez, L., González, C. (2013). Aplicaciones del modelo de autodeterminación en la educación física de primaria. *Revista Latinoamericana de psicología*, 45(1).
- Flórez, J., Salguero, A., Marquez, S. (2008). Relación de género, curso y tipo de colegio con el clima motivacional percibido en la Educación Física escolar en estudiantes colombianos. *Revista de Educación*, 203-227.
- Leo, F., Sánchez, P., Sánchez, D., Gómez, F., García, T. (2009). Análisis de las relaciones existentes entre la orientación y el clima motivacional con los comportamientos antisociales en jóvenes deportistas. *Revista Iberoamericana de psicología del ejercicio y del deporte*.
- Martínez, E.J. (2003). La evaluación de la condición física en la educación física. *Opinión del profesorado. Revista motricidad*, 10, 117-141.
- Rengifo, J. (2009). El clima motivacional percibido y la habilidad física percibida en el deporte. *Conceptos y definiciones. Revista digital Efdportes*(139).
- Ryckman, R.M.; Robbins, MA.; Thornton, B., Cantrell, P (1982). Development and validation of a Physical Self-Efficacy Scale. *Journal of Personality and Social Psychology*, 42, 891-900.
- Vallerand, R. J., Thill, E.E (1993). Introduction au concept de motivation. [An introduction to the concept of motivation]. In R.J Vallerand E.E Thill (Eds.), *Introduction á la psychologie de la motivation* (pp. 3-39). Laval (Québec): Éditions Études Vivantes.